

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблeмeм мeдицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТEШAEВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

БАЧАДОН БЎЙНИ ЭКТОПИЯСИ ЭТИОЛОГИЯСИ, РИВОЖЛАНИШ ПАТОГЕНЕЗИ ВА КЛИНИК КЕЧИШИ

Дустова Н.К.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Бачадон бўйни эктопиясини ўрганиш қарийб юз йиллик тарихга эга бўлса-да, сўнги ўн йилликларда бу муаммога дунё илмий жамоатчилиги томонидан тобора ортиб бораётган эътибор кузатишмоқда. Бу ҳолат кўпгина мамлакатларда оилавий тиббиёт тизимига ўтиш ва тиббиётда далилларга асосланган ёндашувга ўтилаётгани билан боғлиқ. Бунда тиббий ёрдам амалдаги клиник протоколлар асосида кўрсатилади. Иқтисодий ривожланган мамлакатларда бачадон бўйни саратони касаллигини камайтиришда скрининг дастурларини амалиётга жорий этиш муҳим натижалар берган бўлса-да, сўнги йилларда бу жараёнда маълум муваффақиятсизликлар кузатишмоқда. Қатор мамлакатларда ушбу патологиянинг ўсиши ва ёшариши кузатилаётгани таъкидланмоқда — яъни у 35 ёшгача бўлган фаол репродуктив ёшдаги аёллар орасида кўпроқ учрамоқда.

Калит сўзлар: Бачадон бўйни эктопияси, бачадон бўйни саратони, репродуктив саломатлик, жинсий йўл билан юқадиган инфекциялар.

ETIOLOGY, PATHOGENESIS, AND CLINICAL COURSE OF CERVICAL ECTOPY

Dustova N.K.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Although the study of cervical ectopy has a history of nearly a century, in recent decades the global scientific community has shown increasing interest in this issue. This is largely due to the transition to family medicine systems in many countries and the adoption of evidence-based approaches in medical practice. Medical care is now provided based on established clinical protocols. In economically developed countries, the implementation of screening programs has yielded significant results in reducing the incidence of cervical cancer. However, in recent years, certain setbacks have been observed in this process. There is a noted increase and “rejuvenation” of this pathology in several countries — that is, cervical ectopy is increasingly being diagnosed among women of active reproductive age under 35.

Keywords: cervical ectopy, cervical cancer, reproductive health, sexually transmitted infections.

ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ РАЗВИТИЯ И КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ЭКТОПИИ ШЕЙКИ МАТКИ

Дустова Н.К.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Несмотря на то что изучение эктопии шейки матки имеет почти вековую историю, в последние десятилетия к этой проблеме наблюдается всё возрастающий интерес со стороны мировой научной общественности. Это связано с переходом во многих странах на систему семейной медицины и внедрением в практику доказательного подхода в здравоохранении. Медицинская помощь при этом оказывается на основе действующих клинических протоколов. В экономически развитых странах внедрение скрининговых программ сыграло важную роль в снижении заболеваемости раком шейки матки. Однако в последние годы в этом процессе наблюдаются определённые неудачи. Подчёркивается рост и «омоложение» данной патологии в ряде стран — то есть всё чаще эктопия встречается у женщин активного репродуктивного возраста до 35 лет.

Ключевые слова: эктопия шейки матки, рак шейки матки, репродуктивное здоровье, инфекции, передающиеся половым путём.

e-mail: nigora_dustova@bsmi.uz

Аёлларнинг репродуктив саломатлиги - соғлиқни сақлаш тизимининг фаолияти, миллатнинг соғлиғини ҳимоя қилишнинг сифати ва даражасининг асосий кўрсаткичи ҳисобланади. Бачадон бўйни патологияси гинекологик касалликлар орасида 2-ўринни эгаллайди [5]. Бачадон бўйни эктопияси ёш туғмаган аёлларнинг 50-70% ида, репродуктив ёшдаги беморларнинг эса 30% да учрайди [24].

Ҳомиладор аёллар орасида бачадон бўйнининг яхши сифатли касалликлари 78,6 % ҳолларда аниқланади, улар орасида бачадон бўйни эктопияси (ББЭ) 24,0 % ҳомиладорларда кузатилади [17].

Цервикал патология бутун дунё гинекологларининг диққат марказида бўлиб келмоқда. Адабиёт маълумотларига кўра, эктопия умумий аёллар популяциясининг 38,8 % ида ва гинекологик касалликка чалинган аёллар орасида 49,2 % ҳолларда учрайди. Шунингдек, 25 ёшгача бўлган ёш аёллар гуруҳида бачадон бўйни эктопияси 54,2 % ҳолларда аниқланади [4].

Тиббиёт ходимлари учун бачадон бўйни эктопиясининг гистоморфологик фарқлари муҳимдир (ЖССТ, 2014), бу эса прогрессиялашувчи, стационар ва соғаювчи эктопияларга ажратилади. Шифокорнинг тактикаси эктопиянинг ҳолатидан тўғридан-тўғри боғлиқ бўлади. Шифокорнинг тактикаси эктопиянинг ҳолатига тўғридан-тўғри боғлиқ. Масалан, тузалаётган эктопия ҳолатида, ёриш фазасини кузатиш учун махсус назорат олиб бориш керак. Стационар эктопия эса дам олиш фазаси хос бўлиб, бу ҳолатда ҳам кузатиб бориш тактикаси зарур. Прогрессиялашувчи эктопия ҳолатида эса, муолажанинг прогнозини аниқлаш ва индивидуаллаштирилган ёндашув талаб қилинади. 2013 йилда Жаҳон соғлиқни сақлаш ассамблеяси бачадон бўйни саратонини 2013-2020 йилларга мўлжалланган ноинфекцион касалликлар (НИК) профилактикаси ва уларга қарши курашиш стратегияларининг устувор йўналишларидан бири сифатида белгилади, ва давлатлар аъзолари бу орқали бачадон бўйни саратони ва бошқа НИКлар бўйича тадбирларни миллий соғлиқни сақлаш режаларини ишлаб чиқишга киритишга тайёрлигини билдирдилар.

Бачадон бўйни саратони дунё бўйича онкологик касалликлар орасида тарқалиш даражаси жиҳатидан иккинчи ўринни эгаллайди, ва ривожланаётган мамлакатларда аёллар ўртасида саратондан ўлим ҳолатларининг асосий сабаби сифатида биринчи ўринда туради. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, ҳар йили дунё бўйича тахминан 500 мингта бачадон бўйни саратони ҳолати қайд этилмоқда, уларнинг ярмига яқини диагноз қўйилганидан сўнг биринчи йил ичида беморнинг вафоти билан яқунланади. Шунингдек, иқтисодий ривожланган давлатларда ҳам бачадон бўйни саратони билан касалланишда «ёшариш» тенденцияси кузатилмоқда — охириги 10 йил ичида репродуктив ёшдаги аёллар ўртасида ушбу касалликнинг учраши икки баробар ошган [4–10].

Маълумотларга кўра, жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ВОЗ) 2018 йилда ҳар йили дунё бўйича 311 000 аёл бачадон бўйни саратонидан вафот этди ва 570 000 янги касаллик ҳолати аниқланди. Шунингдек, ушбу ўлим ҳолатларининг 85% дан ортиғи кам ва ўрта даромадли давлатларда содир бўлади. Чет эл тадқиқотчилари изланишларига кўра, Европа иттифоқига аъзо мамлакатларда шийкаи бачадон саратонидан ўлим даражаси СПИД ва гепатит В дан келадиган ўлим даражасидан юқори экан. Бу, ўз навбатида, касалликнинг олдини олиш, эрта диагностика ва даволаш чораларининг муҳимлигини янада яққол кўрсатади [8,9].

ББЭ — бачадон бўйни фон патологиялари орасида энг кўп учрайдиган касалликлардан бири ҳисобланади. У умумий гинекологик касалликлар таркибида 10–15% ни ташкил этади, айрим муаллифлар маълумотларига кўра эса, бачадон бўйни барча патологик жараёнларнинг 25% ига тўғри келади. Агар беморда бошқа гинекологик касалликлар ҳам мавжуд бўлса, эктопия учраш частотаси 49,2% гача ортиши мумкин. Энг юқори кўрсаткичлар эса туғмаган, 25 ёшгача бўлган аёллар орасида кузатилади — бундай ҳолларда эктопия 50%дан ортиқ ҳолатларда учрайди [21].

Бачадон бўйни эктопияси - бу патологик жараён бўлиб, унда бачадон бўйни эпителий қопламида макроскопик жиҳатдан аниқланган нуқсон ривожланади. Кўп тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, биоценознинг бузилиши билан қиндаги яллиғланиш жараёнлари, травмалар, маҳаллий манипуляцияларни ҳаддан ташқари суистеъмол қилиш ва баъзи антисептик препаратлар натижасида қин муҳитининг ўзгариши, жинсий шерикнинг тез-тез ўзгариши ушбу жараённинг сабабларидан бири ҳисобланади [6]. Муайян омиллар мавжуд бўлганда (хусусан, туғиш ва абортлар пайтида бачадон бўйнининг шикастланиши, диагностик бачадонни қириб ташлаш ва бошқалар) бу ҳимоя механизмларининг бузилиши ва инфекциянинг жинсий аъзоларга кириб бориши содир бўлади, бу яллиғланиш жараённинг ривожланишига олиб келади, хусусан экзо- ва эндосервицит, ва кейинчалик кўпинча - бачадон бўйни эрозиясининг ривожланиши кузатилади. Қин нормал микрофлорасининг бузилиши бачадон бўйни фон ёки рак олди касалликларининг ривожланиши учун асос ҳисобланади [9].

Адабиёт маълумотларига кўра, бачадон бўйнида турли касалликлар ривожланишида қуйидаги статистик жиҳатдан аҳамиятли хавф омиллари аниқланган: Экзоген (ташки) омиллар: жараҳатлар, ЖЙЮИ (жинсий йўл орқали юқадиган инфекциялар), яллиғланиш жараёнлари, кимёвий таъсирлар; Эндоген (ички) омиллар: ирсий омиллар, апоптоз жараёнларининг ёшга боғлиқ ўзгаришлари, иммун тизими ҳолати, эндокрин патологиялар, абортлар, туғруқлар ва бошқалар [7].

Эктопиянинг этиологияси, патогенези, диагностикаси ва даволаш усуллари бағишланган кўплаб илмий ишлар мавжуд бўлишига қарамай, унинг рецидив (қайталаниш) ҳолатлари юқори даражада, яъни беморларнинг тахминан 35% гача сақланиб қолмоқда. Адабиёт маълумотларига кўра, кимёвий коагуляциядан сўнг эктопия рецидиви 32,9% дан 45,9% гача (Буртушкина Н.К., 2009), диатермокоагуляциядан кейин — 55% (Sjoborg K.B., 2007), лазерли вапоризациядан сўнг — 17% дан 66,7% гача (Vetrano G., 2010), криодеструкциядан кейин эса рецидив даражаси 87% гача (Журкова И.В., 2011) етиши мумкин [15].

Илмий тиббий адабиётларга кўра, бачадон бўйнининг яхши сифатли касалликлари аёллар орасида 38,8% ҳолатда, гинекологик беморлар контингентига эса 70% гача учрайди. Улар орасида энг кўп диққатни талаб қилувчи ҳолат — бачадон бўйни эктопияси (ББЭ) ҳисобланади. Бир томондан, у профилактик кўриклар пайтида (тахминан 70% ҳолатда) кўпроқ аниқланади, иккинчи томондан эса, ҳанузгача бачадон бўйнининг гистофизиологик нормаси сифатида қаралади.

Шу билан бирга, эктопия пайтида бачадон бўйни цилиндрик эпителийси ва унинг криптлари жинсий йўл орқали юқадиган инфекциялар учун асосий ва қулай муҳит экани аниқланган. Илмий тадқиқотларга кўра, асоратланган эктопия ҳолатлари (яллиғланиш фонига) 67,7–71,2% ҳолларда кузатилади ва бундай ҳолатлар эпителий пролиферацияси жараёнларининг бузилишига, натижада дисплазия ва ҳужайралар атипияси ривожланишига олиб келиши мумкин.

К. Меуегнинг яллиғланиш назарияси – бачадон бўйни эктопиясининг ривожланишига оид энг илк назариялардан бири ҳисобланади. Бу назария бир қатор клиник ва эпидемиологик тадқиқотларга асосланган бўлиб, улар шундай хулосага келганки: жинсий йўл орқали юқадиган жинсий аъзолар касалликларини бошидан ўтказган, туғмаган репродуктив ёшдаги аёллар орасида бачадон бўйнининг фон касалликлари (хусусан, эктопия) кўпроқ учрайди. Бу каби касалликлар мазкур патология ҳолларининг 55,9% да кузатилган.

Шу билан бирга, бачадон бўйни эрозиясининг ривожланишида гормонал бузилишлар ҳам муҳим рол ўйнайди. Кенгайтирилган кольпоскопия пайтида, бу ҳужайра таркибини деярли макроскопик таҳлил қилиб, бачадон бўйни эктопияси бачадон шиллик қавати учун характерли бўлмаган цилиндрсимон эпителий соҳасини ифодалайди ва у нормал кўп қатламли ясси эпителий билан чегараланади [11]. Эндометрий ва бачадон бўйни каналининг цилиндрсимон эпителийси бево-сита жинсий стероидларнинг таъсирига учрайди. Нормал ҳайз цикли даврининг биринчи фазасида эстроген ҳужайраларнинг бўлинишини ва эндометрий функционал қатламининг тикланишини таъминлайди. Циклнинг иккинчи фазасида, одатда, эстроген таъсири юқори даражадаги прогестерон билан бекор қилинади ва пролиферация фазаси ривожланади [1]. Ановулятор циклда, нисбий айниқса, мутлақ гиперэстрогения ҳолатида ҳужайраларнинг бўлиниш жараёнларини кучайтиради ва пролиферация жараёнлари устунлик қиладиган вақт ораллиғини узайтиради, бу эса бачадон бўйни эктопиясининг ривожланишига ҳисса қўшиши мумкин.

Гормонал ва инфекцион омиллар билан боғлиқ бўлган ҳолда, уларнинг диагностикаси ва даволашдаги муваффақиятларга қарамай, камайиш тенденциясига эга эмас. Бачадон бўйнининг шиллик қаватида физиологик тўсиқ бўлганлиги сабабли, у доимо зарарли омилларга таъсирланади, улар орасидан жинсий йўл билан юқадиган инфекцияларга энг агрессив таъсир кўрсатади [13].

Псевдоэрозия гистогенези бўйича гормонал назария тарафдорлари унинг пайдо бўлишини гормонал ҳолатдаги ўзгаришлар билан боғлашади. Псевдоэрозиянинг гормонал назарияси И.А. Яковлева томонидан кенг клиник материал асосида чуқур ишлаб чиқилган ва илмий жиҳатдан асослаб берилган. Мазкур назарияни қўллаб-қувватловчи далиллар сифатида псевдоэрозияга чалинган беморларнинг катта қисмидан гиперэстрогения аломатлари аниқлангани келтирилади. Шунингдек, ҳайз кўриш функциясида бузилишлар кузатиладиган аёллар орасида бачадон бўйни фонига юзага келадиган касалликлар сони умумий популяцияга нисбатан 5–6 баравар кўп эканлиги таъкидланади [14].

Касаллиниш динамикаси ва тиббий-ижтимоий хусусиятларни ўрганиш ҳамда жинсий йўл билан юқадиган инфекцияларнинг (ЖЙЮИ) профилактика чораларини такомиллаштириш масаллари жуда долзарбдир. Жинсий йўл билан юқадиган инфекциялари билан юқори касалланиш даражаси, унинг туғишга салбий таъсири ва ЖЙЮИ билан касалланганлар орасида репродуктив ёшнинг энг фаол босқичига кирган ёшларнинг устунлиги билан боғлиқ [36; с.2010]. Бу кўп жиҳатдан одамларнинг турмуш тарзининг ўзгариши ва бунинг натижасида жинсий хулқ-атвор хусусиятларининг ўзгариши, жинсий ҳаётнинг эрта бошланиши, жинсий шерикларнинг тез-тез ўзгариши билан боғлиқ. Адабиёт маълумотларига кўра, бачадон бўйни эктопияси аёл аҳолисининг 38,8% да учрайди [4].

Бачадон бўйнидаги патологик ўзгаришларнинг замонавий классификациялари кольпоскопик, гистологик ва цитологик тадқиқотлар маълумотларига асосланган. Клиник мутахассислар ва

морфологлар бу маълумотларни қайд этиш учун турли расмий ҳужжатлардан фойдаланадилар: Халқаро касалликлар номенклатураси (1992), Касалликларни халқаро классификацияси (КХК-10, 1995), ўсмаларнинг гистологик классификацияси (1994), Халқаро кольпоскопия ва бачадон бўйни патологияси федерациясининг (IFCPC) кольпоскопик классификацияси, Барселона (2002, 2003), Бетесда цитологик классификацияси (The Bethesda system) (1988–2001). Халқаро кольпоскопия ва бачадон бўйни патологияси федерациясининг (IFCPC) Барселона (2003) йилги классификациясида кольпоскопик маълумотлар 5 синфга бўлинади. Бунда бачадон бўйни эктоцервиксида цилиндрик эпителий билан қопланган ҳолат — сервикал эктопия, сквамоз (тенг) эпителийнинг асл шакли ва яхши сифатли трансформация зонаси билан бирга, биринчи синф — яъни нормал ёки тўғри кольпоскопик манзаралар гуруҳига киритилади [11].

"Бетесда системаси" — бу бачадон бўйни (цервикс) хужайраларини цитологик текшириш (Пап-тест ёки Папаниколау тести) натижаларини стандартлаштириш учун қўлланиладиган таснифлаш тизимидир. Ушбу система АҚШдаги Bethesda шахрида қабул қилинган бўлиб, бутун дунёда фойдаланилади. Бачадон бўйни эктопияси (эктоцервикоз, псевдоэрозия) — бу бачадон бўйни ташқи қисмида нормал равишда ички қисмида (эндоцервиксида) жойлашган цилиндрик эпителийнинг пайдо бўлиши. Бу ҳолат кўпинча физиологик (масалан, ҳомиладорликда ёки гормонал ўзгаришларда) бўлиши мумкин ва одатда хавfli ҳисобланмайди, лекин баъзида инфекциялар ёки бошқа муаммолар билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Эктопиянинг асосида трансформация зонасининг силжиши ва резерв хужайраларнинг гиперплазияси йотади. Сервикал канал безлари бачадон бўйнининг қин қисмига тарқалади ва кўп қаватли тегиз эпителийни сиғдириб қўяди, бу эса эрозив юза ҳосил бўлишига олиб келади. Трансформация зонаси силжиши натижасида сервикал эпителийда метаплазия — яъни кўп қаватли тегиз эпителийга айланиш кузатилади. Бундай ўзгаришлар кўпинча 25 ёшгача бўлган аёлларда учрайди. Метаплазияга учраган эпителий ҳали тўлиқ дифференциялашмаган хужайралардан ташкил топган бўлиб, қиннинг кислотали муҳитига мослашмаган ҳисобланади. Бачадон бўйни эктопиясининг этиопатогенези ҳозирги кунгача тўлиқ аниқланмаган, бу эса мазкур муаммонинг долзарблигини кўрсатади [21]. Шу билан бирга, бачадон бўйнидаги эктопик жараён одатда узоқ давом этади. Ясси хужайралар метаплазияга учрайди ва кўп ҳолларда асоратли шаклга айланади. Бундай ҳолатда у алоҳида яхши сифатли бачадон бўйни касаллиги сифатида намоён бўлади. Эктопия ва асоратланган ясси хужайралар метаплазия (трансформация зонаси) доим ўз вақтида аниқлаш ва даволашни талаб қилади [16].

Бу касаллик кўп ҳолларда рецидивланиб (қайталаниш), турли салбий омиллар таъсирида аёлларнинг репродуктив функциясига, яъни бачадон бўйни билан боғлиқ туғиш имкониятига ва ҳайз кўриш фаолиятига салбий таъсир кўрсатади. Қолаверса, бемор аёлларнинг 3,6–9,0% ҳолларида мазкур жараён бачадон бўйни саратони ривожланишига олиб келиши мумкин [22]. Сўнгги йилларда бачадон бўйни эктопияси бўлган беморларни кузатиш ва даволаш тактикасини белгилаш юзасидан фаол мунозаралар олиб борилмоқда. Қатор маҳаллий тадқиқотчилар томонидан бачадон бўйни эктопияси гистофизиологик норма ҳолат сифатида баҳоланмоқда [8].

Бачадон бўйни эктопияси клиник кўринишларнинг хилма-хиллиги, эктопия ўлчамлари ва унинг кечишидаги хусусиятлари кўплаб клиницистларда қизиқиш уйғотмоқда. Шу билан бир қаторда, анча аввалроқ инсон папиллома вирусининг (ИПВ), айниқса юқори канцероген хавфга эга турларининг бачадон бўйни, қин ва ташқи жинсий аъзолар ясси хужайрали саратон ривожланишидаги этиологик роли аниқланган. Бу жараёнда эса ИПВ нинг 16-тури устувор аҳамият касб этади [23]. Инсон папиллома вирусининг (ИПВ) юқори канцероген салоҳияти ҳақидаги маълумотлар умумэтироф этилган [18].

Сўнгги вақтларда узоқ муддат давом этувчи папилломавирус инфекцияси (ИПВ) фониди бачадон бўйни аденокарциномаси ривожланиши ҳақида маълумотлар пайдо бўлди. Бу ҳолда асосий этиологик ролни 18-турдаги инсон папиллома вируси (ИПВ) ўйнайди. Бачадон бўйни каналидаги шиллик қаватдаги эпителий тузилиши билан эктопиядаги тўқима ўхшашлигини ҳисобга олган ҳолда, ИПВ билан зарарланган эктопияларнинг ҳам эҳтимолий этиологик салоҳияти мавжуд деб тахмин қилиш мумкин. Қатор муаллифларнинг таъкидлашича, метаплазия жараёнларининг бузилишига туртки берадиган асосий омиллар — иммунологик, гормонал (хусусан, гиперэстрогения) ва инфекция факторлар ҳисобланади [19].

Эктопиянинг физиологик кечишига таъсир этувчи экзоген омиллардан бири — жинсий йўл орқали юқадиган инфекция агентлардир. Хусусан, хламидия ва микоплазма инфекциялари, шунингдек, герпес вируси инфекцияси билан боғлиқ ҳолатларда эктопиянинг кечиш хусусиятлари алоҳида ўрганилган [24].

Бачадон бўйни бактериялар билан зарарланган (яъни юқори микроб зичлигига эга) қин муҳити билан деярли стерил (йуқумсиз) бўлган бачадон бўшлиғи ўртасидаги чегара органи сифатида хизмат қилади. Эктопиядаги бир қаторли цилиндрик эпителий, қин муҳитига чиқиб қолганида етарли даражада химоя тўсиқ вазифасини бажара олмайди, натижада микроорганизмларнинг сақланиши учун қулай нишон ҳисобланади Шунингдек, эктопиянинг безсимон эпителийси томонидан ишлаб чиқариладиган кўп миқдордаги шиллиқ секрецияси ишқорий реакциясига эга бўлиб, қин муҳитининг кислоталигини пасайтиради ва колонизацион резистентликни (яъни микрофлорага қарши туриш қобилиятини) камайтиради. Бу эса патоген микроблар кўпайиши учун мақбул шароит яратади [22].

Бачадон бўйни эктопиясининг патогенези ва ривожланиш механизми турли омилларга бой ва мураккаб жараён ҳисобланади. Замонавий адабиётлар маълумотларига кўра, бачадон бўйнининг саратонгача бўлган ҳолатлари ва саратон ривожланишига икки асосий шарт туртки беради:

1. Ҳужайравий тузилмаларнинг ташқи муҳит омиллари билан бевосита контакти;
2. Кўп қатламли эпителийда гормонал ўзгаришлар таъсирида кечадиган циклли ўзгаришларнинг мавжудлиги.

Бачадон бўйни шиллиқ қобиғи ташқи агрессив муҳит таъсирларидан химояловчи барьер функциясини бажариши билан бирга, ҳар ойда гормонал цикллarga мос равишда ўзгаришларга учрайди [59; с. 354-360].

Бачадон бўйни патологик жараёнлари полиэтиологик (яъни бир нечта сабабларга эга) касалликлар сирасига киради. Охирги йилларда чоп этилган илмий манбаларга кўра, ушбу патология ривожланишининг асосий хавф омиллари куйидагилар ҳисобланади: гормонал бузилишлар, хусусан гиперэстрогения (эстроген даражасининг ортиши); бачадон бўйнининг жароҳатланиши, туғруқ ва абортлардан кейин пайдо бўладиган тўқима шикастланишлари; сурункали ва тез-тез қайталанувчи яллиғланиш жараёнлари; эрта ёшда жинсий ҳаёт бошлаши; жинсий шерикларни тез-тез алмаштириш; жинсий йўл орқали юқадиган инфекциялар, жумладан: инсон папиллома вируси (ИПВ) ва иккинчи турдаги оддий герпес вируси (HSV-2). Бачадон бўйни эктопияси аниқланган ҳомиладор аёлларнинг 90 %ида инсон папилломавируси (ВПЧ) аниқланади [11].

Venkatesh K.K. ва Cu-Uvin S. (2013) таҳлилларида бачадон бўйни эктопияси билан инсон иммунодефицити вируси (ВИЧ) ни юқтирганлик ўртасида ишончли боғлиқлик мавжудлиги алоҳида таъкидланган [13].

Маълумки, организмдаги гормонал дисбалансга кўп қатламли сквамоз эпителийнинг жавоб реакцияси сифатида бачадон бўйнида оддий (асоратланмаган) эктопиялар шаклланиши кузатилади. Бу ҳолат физиологик адаптив механизм сифатида баҳоланиши мумкин бўлса-да, айрим ҳолларда патологик жараёнларнинг ривожланиши учун замин яратиши мумкин. Шунингдек, менструал циклни турли хил бузилишлари мавжуд бўлган аёлларда бачадон бўйнидаги фон ҳолатлар учраши жадаллиги умумий популяцияга нисбатан 5–6 марта юқори эканлиги қатор муаллифлар томонидан илмий жиҳатдан исботланган. Бу эса гормонал дисбаланс ва бачадон бўйни патологиялари ўртасидаги узвий боғлиқликни янада тасдиқлайди [17].

Адабиётларда таъкидланганидек, эктопиянинг ўзи – кўп ҳолларда клиник белгиларсиз кечадиган, яхши сифатли ёки фон ҳолат ҳисобланади [20]. Шу билан бирга, ушбу ҳолат қатор жиддий асоратлар ривожланишига олиб келиши мумкин бўлган хавф омилларини ўз ичига олади. Биринчидан, эктопия хламидия, гонококк, оддий герпес вируси каби патогенларнинг «кириш дарчаси» га айланади. Иккинчидан, секретор (цилиндрик) эпителийнинг кўп қатламли сквамоз эпителий билан алмашилиши ҳар доим ҳам физиологик меъёрда кечмайди, айрим ҳолларда патологик йўналиш олиши мумкин. Учинчидан, эктопия инсон папиллома вируси (ИПВ) учун энг мақбул локализация жойларидан бири ҳисобланади, у эса ўз навбатида турли хил эпителий дисплазиялари ва бачадон бўйни саратонини келтириб чиқариши мумкин. Шу сабабли, бачадон бўйнидаги фон жараёнларни ўз вақтида аниқлаш ва даволаш саратон касалликларини барвақт олдини олишда муҳим аҳамиятга эга [12].

Асоратсиз сервикал эктопия одатда клиник белгилари билан намоён бўлмайди ва кўпинча профилактик гинекологик кўрик пайтида тасодифан аниқланади. Асоратланган сервикал эктопия эса қин ва бачадон бўйнининг пастки қисмидаги яллиғланиш касалликлари, шунингдек, предраков жараёнлар билан боғлиқ ҳолатларда учрайди. Агар бачадон бўйнидаги морфофункционал муносабатлар бузилса, бундай эктопия эктропион деб баҳоланади. Бачадон бўйни эктопияси яллиғланиш жараёнлари билан биргаликда кечган ҳолларда беморларда куйидаги шикоятлар юзага чиқиши мумкин: кўп миқдордаги оқиндилар, қичишиш, диспареунния (жинсий алоқа пайтида оғриқ) ва баъзан жинсий алоқадан кейин қонли оқиндилар. Гинекологга мурожаат қилиш сабабларидан бири — бепуштлик ва ҳайз циклининг бузилиши ҳисобланади [17].

Кўплаб тадқиқотчилар бачадон бўйни эктопиясининг юзага келишини ва клиник кечишини белгилайдиган патогенетик омилларни ўрганиш зарурлигини шубҳасиз тан олишларига қарамай, ҳозирга қадар таҳлил қилинаётган кўрсаткичларнинг ташхисий аҳамиятига оид аниқ тавсиялар мавжуд эмас. Шу муносабат билан, бачадон бўйни эктопиясининг асоратли кечиш механизмларини ўрганиш ва таҳлил қилиш мақсадга мувофиқ деб ҳисобланади.

Бу нафақат бундай беморлар учун ташхис қўйиш алгоритминини такомиллаштиришга, балки даволаш режаларини индивидуаллаштиришга — яъни ҳар бир ҳолат учун энг мақбул, фарқланган ва патогенетик жиҳатдан асосланган ёндашувларни қўллашга хизмат қилади. Шу тариқа, бачадон бўйни эрозияси бўлган аёлларда клиник-анамнез маълумотлари ва объектив текширув кўрсаткичларини баҳолаш натижалари, ушбу патологик жараён ривожланишида фақатгина инфекция омиллар ва маҳаллий яллиғланиш жараёнлари эмас, балки гормонал мувозанат бузилишлари ҳам муҳим роль ўйнаши мумкинлигини кўрсатди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, клиник амалиётда бачадон бўйнининг яхши сифатли касалликларини аниқлаш ва даволаш масалалари, уларнинг ягона классификацияси ва клиник баҳолаш мезонлари мавжуд эмаслиги туфайли хомиладорлик, туғруқ ва туғруқдан кейинги даврида турли асоратлар ривожланаётганлиги хулоса қилишимиз мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Аполихина И.А., Денисова Е.Д. Папилломавирусная инфекция ге ниталий: актуальная проблема современной гинекологии и пути ее решения. *Вопр. гинекологии, акуш. и перинатол.* 2007; 6 (6): 70–75.
2. Атабиева Д.А. Заболевания шейки матки при беременности и современные методы их диагностики (обзор литературы) / Д.А. Атабиева, Т.В. Пикуза, Р.А. Чилова, Э.В. Жукова, Н.С. Трифонова // *Вестник современной клинической медицины.* - 2016. - Т.9. - Вып. 4. - С. 72-83
3. Бахидзе Е.В. Фертильность, беременность и гинекологический рак. М.–СПб., 2004. [in Russian].
4. Бебнев Т.Н. Кольпоскопия. Атлас / Т. Н. Бебнев, С.И.Петренко, В.Е. Радзинский// *Status Praesens.* 2021. С. 200-205.
5. Буланов М.Н., Митьков В.В. Современное представление о нормальной ультразвуковой анатомии и гемодинамике эндоцервикса. *Ультразвуковая и функциональная диагностика.* 2005; 2: 49–54
6. Ваганова С.Е. Комбинированное лечение доброкачественных заболеваний шейки матки. *Акушерство и гинекология.* 2010; 5: 116-120
7. Горяева А.Э. Скрининг рака шейки матки [Текст] / А.Э. Горяева, Ю.А. Петров. / *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований.* - 2018. - №4. - С.171-175.
8. Гренкова Ю.М. Воспалительные заболевания шейки матки у женщин репродуктивного возраста [Текст] / Ю. М. Гренкова, М.А. Репина. / *Вестник Санкт-Петербургской медицинской академии пос ледиplomного образования.* – 2011. -Т.3. - №3. - С. 122-129
9. Грибова С.Н. Современные представления об этиологии, патогенезе, методах диагностики и лечения фоновых и предраковых заболеваний шейки матки [Текст] / С.Н. Грибова. / *Саратовский науч*
10. Демидов В.С. Клиническое значение доплерометрии в диагностике и прогнозировании плацентарной недостаточности во втором и третьем триместрах беременности. Автореф. дис. ... канд. мед. наук. М., 2000., 13.
11. Зароченцева Н.В. Заболевания шейки матки при беременности (современные аспекты диагностики и тактики ведения): автореф. дис. ... д-ра мед. наук. – Москва, 2008. – 45 с.
12. Иванян А. Н., Мелехова Н. Ю., Шкредова И. Н., Калоева З. В. Оптимизация комплексной терапии патологии шейки матки, обусловленной вирусом папилломы человека // *Гинекология.* — 2003. — Т. 5, № 5. — С. 28–29.
13. Озерская И.А., Агеева М.И. Ультразвуковая диагностика патологии ШМ. *Ультразвуковая и функциональная диагностика.* 2002; 2: 132–6.
14. Озолина Л.А. и др. / Введение пациенток с осложненной формой эктопии шейки матки. *Вестник РГМУ,* 2009, №4, с. 102–106
15. Подистов Ю. И., Лактионов К. П., Петровичев Н. Н. Современные диагностические возможности в определении предрака и рака шейки матки // *Клиническая лабораторная диагностика.* — 2003. — № 3. — С.15–24
16. Прилепская В.Н. Кольпоскопия: практическое руководство. М.: МИА, 2006.
17. Bangal VB, Patil NA, Gavhane SP, Shinde KK, Colposcopy guided management of cervical erosions in rural population. *Sch J App Med Sci.* 2014;2(1C):261 5.

18. Bánhidý, F., Ács, N., Puhó, E. and Czeizel, A. (2010) A possible association between cervical erosion in pregnant women and congenital abnormalities in their children—a population based case-control study. *Health*, 2, 945-950.

19. Berkhout R. J. M., Bouwes Bavinck J. N., ter Schegget J. Persistence of Human Papillomavirus DNA in Benign and (Pre) malignant Skin Lesions from Renal Transplant Recipients // *J. Clin. Microbiol.* — 2000. — Vol. 38. — P. 2087–2096

20. Bernal KL. Embryonal rhabdomyosarcoma (sarcoma botryoides) of the cervix presenting as a cervical polyp treated with fertility-sparing surgery and adjuvant chemotherapy. *Gynecol Oncol* 2004; 95 (1): 243–9

21. Bosch F. X., Lorincz A., Munoz N., Meijer C. J. L. M., Shah K. V. The causal relation between human papillomavirus and cervical cancer // *J. Clin. Pathol.* — 2002. — Vol. 55. — P. 244 265

22. Brackett WW. The etiology and treatment of cervical erosion. *J Tenn Dent Assoc.* 1994 Jul;74(3):14-8. PMID: 9520744.

23. Çekmez Y, Şanlıkan F, Göçmen A, Vural A, Türkmen SB. Is Cryotherapy Friend or Foe for Symptomatic Cervical Ectopy? *Med Princ Pract.* 2016;25(1):8-11.

24. Gupta SC. Evaluation of cervical erosion in symptomatic women. *Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol* 2020;9:2035-41.

Иқтибос учун: Дустова Н.К. Бачадон бўйни эктопияси этиологияси, ривожланиш патогенези ва клиник кечиши // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2025. – № 4(18). – Б. 175–181. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15805432>